

TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARALARI

Habibullo Hasanov

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti stajyor-tadqiqotchisi

economist_khasanov@mail.ru

ANNOTATSIYA Maqolada tadbirkorlik infratuzilmasini takomillashtirishning qulay ishbilarmonlik muhiti yaratishdagi o‘rni hama ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida tadbirkorlik infratuzilmasining xususiyatlari bo‘yicha turlarga bo‘lingan. Shuningdek, tadbirkorlik infratuzilmasi takomillashtirish orqali erishiladigan iqtisodiy samaralar ilmiy asoslangan holda keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik infratuzilmasi, ishbilarmonlik muhiti, tadbirkorlik infratuzilmasini turkumlash, iqtisodiy samaradorlik.

KIRISH

Tadbirkorlik sub’ektlarida ishlab chiqarish kengayib borishi bilan ularning texnik ta’minlash, moddiy-texnika ta’minoti, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va sotish, kommunikatsiya, maslahat va axborot kabi bir qator xizmat turlariga bo‘lgan talabi ortib boraveradi. Ularning to‘laqonli faoliyatini faqat mukammal tashkil etilgan infratuzilma bo‘linmalari orqaligina tasavvur qilish mumkin.

Tadbirkorlik infratuzilmasi – tadbirkorlik subetlarining uzluksiz va samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlarni ta’minlovchi va tadbirkorlik subetlariga bevosita xizmat qiluvchi institut va elementlar majmuasidir.¹

Mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim sharti - bu tanlangan biznes turini ta’minlovchi infratuzilmaning mavjudligi va rivojlanishi. Tadbirkorlik faoliyatining infratuzilmasi deganda institutlar tizimi va ularning o‘zaro aloqalari

¹ Xaitov T., Hasanov H., “Tadbirkorlik infratuzilmasini takomillashtirish barqaror rivojlanish asosi”, “Development Issues of Innovative Economy un the Agricultural Sector” International scientific-practical conference on March 25-26, 2021. 524-526 b.

tushuniladi, ular yordamida korxonalar ish-bilarmonlik aloqalarini o'rnatish va tijorat operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Infratuzilma sub'ektlari har qanday iqtisodiy tizimning asosiy tarkibi hisoblanib, ko'rsatayotgan turli yo'nalishdagi xizmatlari bilan barcha tarmoq va sohalarning iqtisodiy barqaror rivojlanishida asosiy poydevor hisoblanadi. Infratuzilma sub'ektlari ishlab chiqarish, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni to'la qamrab olib, tashkiliy-iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, axborot, ekologik, boshqaruv va boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish faoliyatini o'z ichiga oladi, eng asosiysi ishlab chiqarish jarayoniga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jahon mamlakatlari rivojlanish tajribasini o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, xususiyl sektorini qo'llab-quvvatlash va kichik biznes uchun qulay ish-bilarmonlik muhitini yaratish borasida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirayotgan davlatlarga tashqi tahdidlarni bartaraf etishda katta muvaffaqiyatga erishadi.² Tadbirkorlik uchun eng qulay infratuzilmani yaratish iqtisodiy o'sishning eng muhim omillaridan ekanligi ham ko'p marotaba isbotlangan.

Tadbirkorlik infratuzilmasi biznesni rivojlantirishda muhim turtki bo'lib xizmat qiladi. Qaysi mintaqada tadbirkorlik infratuzilmasi yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, shu mintaqada yangi biznes sub'ektlari ko'proq paydo bo'ladi.³ Bu esa, o'z navbatida, yangi ish joylarini yaratish va shu orqali ish bilan bandlik muammosi bir qadar hal etish, aholining real daromadlarini ko'paytirish kabi imkoniyatlarni yaratadi. Bundan tashqari, soliqlar tushumining ko'payishini, mahalliy budjet daromadlarining o'sishini, iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitining yaratilishi hamda turli sektorlar orasidagi o'zaro aloqalarning mustahkamligini ham ta'minlaydi.

² G.K.Saidova "Qulay ish-bilarmonlik muhiti - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish garovidir" 9 avgust 2018 y. Toshkent shahar Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi rasmiy sayti: <http://cityeconomy.uz/uz/about/interaktiv/savol-javoblar>.

³ Qosimova M.S., Shodibekova D. A., Yusupov M. A. Samadov A.N. "Kichik biznesni boshqarish" o'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2005, 181 bet: 139-b.

Tadbirkorlik infratuzilma majmuasiga kiruvchi sub'ektlar (sohalar) tadbirkorlarning ishlab chiqarishiqtisodiy munosabatlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatib, takror ishlab chiqarish jarayonini ta'minlashda ijobiy rol o'ynaydi.

Tadbirkorlikni rivojlantirishda mavjud bo'lgan infratuzilma xizmatlarini yangicha tashkil etish va innovatsion jarayonlar bilan majmuaviy holda rivojlantirib borish ushbu xizmatlarning samaradorligini yanada oshiradi.

Infratuzilma xususan ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarga bo'linadi. Keyingisi o'ziga sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot va boshqalarni qamrab oladi – barcha korxonalar, muassasalar binolari, tarmoqlari va texnologik tizimlar, odamlar ijtimoiy hayotidagi moddiy asoslarni shakllantirishga qaratilgan.⁴

NATIJALAR

Tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatiga xizmat qiluvchi infratuzilma tizimini o'zining xususiyatiga ko'ra quyidagicha guruhlariga ajratish mumkin⁵:

1. Ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi tadbirkorlik infratuzilma - transport-logistika xizmatlari, komunal xizmatlar ta'minoti, saqlash xizmatlari (ombor xo'jaligi), qadoqlash, qayta ishlash, ta'mirlash va boshqalar;

2. Tovar va xizmatlar muomalasiga, ya'ni savdo-sotiq ishlariga xizmat qiluvchi tadbirkorlik infratuzilma - birjalar, savdo uylari, auksionlar, reklama firmalari va agentliklari, davlatning savdo-sotiqni nazorat qiluvchi tashkilotlari va boshqalardan iborat;

3. Tadbirkorlik sub'ektlariga xizmat qiluvchi moliya-kredit institutlari – tijorat banklari, kreditlash idoralari, mikrokredit tashkilotlari, sug'urta kompaniyalari, moliya kompaniyalari, soliq undirishmahkamalari, maqsadli fondlar va boshqalar;

4. Tadbirkorlik sub'ektlariga axborot-maslahat xizmatlarini ko'rsatuvsi infratuzilma – professional konsalting xizmatlarini ko'rsatuvsi

⁴ X.M.Mamatqulov, S.A.Abduxamidov, M.X.Xamitov. Turizm infratuzilmasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.-Samarqand, 2020, 5-b.

⁵ Ilmiy adabiyotlarga asoslangan holda muallif tomonidan tuzildi

sub'ektlar, xabarlarni to'plash, umumlashtirish va so'tish bilan shug'ullanuvchi turli xil kompaniya va firmalar, huquqiy va iqtisodiy maslahat xizmatlarini ko'rsatish firmalari.

5. Tadbirkorlik sub'ektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatuvsi infratuzilma – tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish va uni tugatish xizmatlari, tadbirkorlikning turli faoliyatlari uchun litsenziya va ruqsatnomalarni berish, mulk daxlsizligini ta'minlash, qonun ustuvorligini ta'minlash va boshqalar.

Tadbirkorlik infratuzilmasi elementlarini yo'nalish vazifalariga qarab guruhlash bo'lsak ham bu guruhlash infratuzilma elementlarining o'zaro aloqada va bog'liqlikda harakatlanmaydi degani emas. Chunki infratuzilma elementlari yo'nalish vazifalariga ko'ra qaysi guruhga mansub bo'lmasin, jamiyat iqtisodiyotining bozor munosabatlari shartlari asosida uzviy harakatlanib o'sib borishini ta'minlashda ishtirok etuvchi sub'ektlarga bevosita yoki bilvosita bog'likda ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir natijasida jamiyatda tadbirkorlikni barqaror rivojlantirish, ko'plab sifatli tovarlar yaratish, ularga bo'lgan talabni qondirish, tejankor xo'jalik yuritish asosida to'kinchilik yaratib, xalqni farovon turmush sari yo'llash, adolatni o'rnatish uchun zamin yaratiladi.

MUHOKAMA

Bozor iqtisodiyotining asosiy sharti ham iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi umuminsoniy faoliyat bo'lgan shaxsiy-insoniy va moddiy ashyoviy omillarga

asoslangan ishlab chiqarish faoliyati uzviyligini ta'minlash ko'p jihatdan infratuzilma va uning tarkibiy elementlarining o'zaro bog'liqlik va uzviylikda harakatlanishiga bog'liqdir. Infratuzilma va uning tarkibiy elementlarining o'zaro bog'liqlik va uzviylikda harakatlanishi jamiyathayotining asosi bo'lgan qo'shimcha qiymatlar yaraluvchi tadbirkorlikda uzviylikni keltirib chiqaradi va natijada iqtisodiy o'sish yuz berib jamiyatda farovon hayotga erishiladi.

1.1-rasm. Tadbirkorlik infratuzilmasi va uning tarkibiy elementlarining o'zaro bog'liqlik va uzviylikda harakatlanishi tadbirkorlikning barqaror rivojlantirishning zaruriy sharti⁶

1.1-rasmdan ko'rinib turibdiki, yo'nalish vazifalariga ko'ra guruhlangan tadbirkorlikning infratuzilmaning hech biri bir – biri bilan bog'lanmagan holda alohida-alohida harakatlanishi mumkin emas. Aks holda bozor munosabatlari ishtirokchilari faoliyatidagi uzviy bog'lanishga putur yetib barqaror iqtisodiy o'sish amalga oshmasligi mumkin. Jamiyatdagi iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning asosiy omili bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish masalalarini o'rganishda fikrimizcha, uni bus – butun majmua va o'zaro bog'liqlikda harakatlanuvchi elementlar yig'indisi sifatida o'rganilmog'i lozim. Chunki, soha sub'ektlarining yaxlit bir majmuaning tarkibiy elementlari sifatida o'zaro bog'liqlikda uzviy harakatlanishi hayotiy zaruriyatdir.

Bundan tashqari biz tadbirkorlik sub'ektlariga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilma elementlarini miqyosi bo'yicha ham guruhlarga bo'lishimiz mumkin (1.2-rasm).

⁶ Muallifning o'z ilmiy tadqiqotlari natijasida yaratilgan

1.2-rasm. Tadbirkorlik infratuzilmasining miqyosli mezonlar bo'yicha turkumlanishi⁷

Xalqaro darajadagi tadbirkorlik infratuzilmasiga tadbirkorlikning jahon miqyosida uzliksiz va samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan xalqor moliya-kredit muassalari, xalqaro iqtisodiy ittifoqlar, xalqaro transport-logistika xizmatlari, xalqaro darajadagi axborot-maslahat xizmatlari, xalqaro fond birjalari, turli shakldagi jahon bozorlari va boshqalarni misol qilib aytish mumkin.

Tadbirkorlikning *milliy darajasidagi* infratuzilmasiga esa tadbirkorlarga mamlakat miqyosida xizmat ko'rsatuvsi barcha davlat va xususiy institut va elementlarni aytib o'tish mumkin. Masalan: milliy transport-logistika xizmatlari, bank-moliya muassalari, tadbirkorlar uchun ko'rsatiladigan davlat xizmatlari va boshqalar bo'lishi mumkin. Mos ravishda tadbirkorlarga ma'lum hudud bo'yicha ko'rsatiladigan turli ko'rinishdagi xizmatlar yig'indisi *xududiy darajadagi* tadbirkorlik infratuzilmasini tashkil etadi.

XULOSA

Bizningcha, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik infratuzilmasi takomillashtirish orqali quyidagi samaralarga erishish mumkin:

⁷ Ilmiy adabiyotlarga asoslangan holda muallif tomonidan tuzildi

1. Tadbirkorlik sub'ektlarining o'z manfaatlarining amalga oshirilishini yengillashtirish;
2. Tadbirkorlik sub'ektlari xarajatlarini minimallashtirish;
3. Iqtisodiyotning alohida subektlari va faoliyat turlarining ixtisoslashuvi asosida tadbirkorlik sub'ektlari ishining tezkorligi va samaradorligini oshirish;
4. Biznesni davlat va jamoat tomonidan tartibga solish, huquqiy va iqtisodiy jihatdan nazorat qilish shakllarini yengillashtirish;
5. Turli xil xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning muayyan funksiyalarni bajarishga yunaltirilganligi natijasida korxonalar samaradorligini oshirish;
6. Tadbirkorlikni huquqiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash shakllarini soddalashtirish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Qosimova, M.S., Shodibekova D. A., Yusupov M. A., & Samadov A.N., (2005). Kichik biznesni boshqarish" o'quv qo'llanma. T.: TDIU.

Mamatqulov, X.M., Abduxamidov, S.A., & Xamitov, M.X., (2020). Turizm infratuzilmasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

Hasanov, H., (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARALARI. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 257.

Xaitov, T., & Hasanov, H., (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH BARQAROR RIVOJLANISH ASOSI. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, PART II, 524.

Yuldashev, S., & Sultonov, B. (2020). FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. *InterConf*.

SAMARALARI, I. (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 257.

Shodiyeva, G. ., Tog'ayeva , D. ., & Sultonov , B. A. (2022). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(5), 610–613

Hasanov, H., (2021). Iqtisodiyot sohasida ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasalarida biznesning infratuzilmaviy outsorsing xizmatlarini joriy qilishning samaralari. O'zbekistonning umidli yoshlari mavzusidagi 2-son Respublika ilmiy onlayn konferensiyasining materiallari to'plami, 148.

Кувандиков, Ш., & Ҳасанов. Ҳ., (2017). Семейное предпринимательство как фактор обеспечения занятости. "Экономический вестник Узбекистана" аналитический журнал №624,86.

Kuvondikov, Sh., & Hasanov. H., (2017). Xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirishda muhim yo'nalishlar. Ilmiy axborotnoma" ilmiy jurnal, Samarqand davlat universiteti, 4-son (104), 183.

Кувандиков, Ш., Ҳасанов. Ҳ., & Облоқулов, Ш., (2022). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА АХОЛИНИНГ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛЛИГИНИ БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ. Реал сектор соҳаси иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари, 52.

Saidova, G., (2018). Qulay ishbilarmonlik muhiti - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish garovidir. Toshkent shahar Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi. <http://cityeconomy.uz/uz/about/interaktiv/savol-javoblar>.